

SIYOSIY NUTQNING DISKURSIV TAHLILI

Yunusova Soxibaxon Abdusattorovna

Roman-german tillari tarjimashunosligi kafedrasida dotsenti

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

ysoxiba@inbox.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17371828>

Annotatsiya: Demokratik ijtimoiy tuzilmalar va axborot vositalarining globallashuvi sharoitida siyosiy diskurs zamonaviy kommunikativ amaliyotlarning murakkab va ko'p qatlamli shakliga aylandi. Bu diskurs endilikda nafaqat g'oyaviy mazmuni uzatish, balki semantik manipulyatsiya, ijtimoiy ongning nazorat qilish hamda ijtimoiy-reseptiv pozitsiyalarni shakllantirish vositasi sifatida ham faoliyat ko'rsatmoqda. Mazkur maqola siyosiy nutqdagi manipulyativ jarayonlarni tilshunoslikning diskursiv va pragmatik yondashuvlari asosida tahlil qilishga qaratilgan. Siyosiy diskursda tilning kognitiv va kommunikativ resurslari qay tarzda safarbar etilishi, hamda bu resurslar orqali ijtimoiy haqiqat konstruksiyasi va ommaviy ong transformatsiyasi qanday amalga oshirilishini ilmiy asosda yoritib berish bosh maqsadimizdir.

Kalit so'zlar: siyosiy nutq, diskurs tahlili, kommunikatsiya, manipulyatsiya, strategiya, til aktlari.

Yildan yilga siyosiy jarayonlarga bo'lgan ijtimoiy qiziqish izchil ravishda ortib bormoqda. Bu holat, avvalo, siyosatning zamonaviy jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy tuzilmalari bilan tobora chuqur integratsiyalashuvi bilan izohlanadi. Siyosiy diskurs – bu nafaqat siyosiy kommunikatsiyaning markaziy vositasi, balki ijtimoiy ongning shakllantirish, ideologik pozitsiyalarni ifodalash va ommaviy ongning boshqarishning muhim diskursiv mexanizmidir. Shu bois, siyosatchilarning nutqlari nafaqat oddiy fuqarolar, balki siyosatshunoslik, sotsiologiya, psixologiya, tilshunoslik kabi turli sohalardagi ilmiy tadqiqotchilar diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Siyosiy diskursning chuqur tahlili muayyan davlatdagi ijtimoiy-siyosiy qonuniyatlar va milliy identitetning lingvomadaniy ifodalanish shakllarini aniqlashga imkon beradi. Natijada, bu jarayon siyosiy jarayonlarning ichki mexanizmlarini tushunish bilan bir qatorda, tegishli til tizimi va madaniy kontekstga ilmiy yondashuvni chuqurlashtiradi.

Siyosatchilarning nutqlari va so'zlari azaldan olimlar va mutafakkirlarning e'tiborini tortib kelgan. Siyosiy diskurs – bu kommunikatsiya va ishonitirishning kuchli vositasi bo'lib, siyosatchilar uni o'z g'oyalari, e'tiqodlari hamda qadriyatlarini maqsadli auditoriyaga yetkazish va ularni

ishontirish uchun qo'llaydilar. Siyosiy nutqlar jamiyatga chuqur ta'sir ko'rsatish salohiyatiga ega: ular xalqlarni harakatga undashi, ijtimoiy xatti-harakatlarni o'zgartirishi yoki umumiy bir g'oya atrofida birlashtirishi mumkin. Martin Lyuter Kingning "I Have a Dream" hamda Uinston Cherrchillning "We Shall Fight on the Beaches" kabi mashhur nutqlari tarix sahifalarida muhrlanib qolgan bo'lib, oradan o'nlab yillar o'tsahamki iqtibos qilinmoqda. Siyosiy nutq tahlili qadimgi davrlardan to hozirgi kungacha ilmiy tadqiqotlarning markaziy yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. Jumladan, Avila yepiskopi – siyosatda tilning rolini anglagan ilk mutafakkirlardan bo'lib, tilni "imperiyaning mukammal quroli" deb atagan edi. Hozirgi kunda esa til va siyosiy hokimiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlar falsafa, tilshunoslik, siyosatshunoslik va sotsiologiya kabi fanlarning tobora ko'proq e'tiborini o'ziga jalb etib kelmoqda.

XX asr oxirlaridan boshlab siyosiy diskurs nafaqat siyosiy muammolardan biri, balki lingvistik va madaniy masala sifatida ham qarala boshlandi. Chunki ushbu diskurs turi jamiyatlardagi demokratiya va ijtimoiy madaniyat rivoji bilan uzviy bog'liqdir. Tadqiqotchilar siyosiy til va siyosiy nutq o'rtasidagi muloqotning rivojlanishini kuzatganlar, bu jarayon ayniqsa demokratiyaning kuchayishi bilan bog'liq bo'lib, uni siyosiy kommunikatsiyaning shakli sifatida ko'rish mumkin. Bu shakl siyosatchilarga ommaning roziligi va qo'llab-quvvatlashini qozonishda yordam beruvchi turli usullardan – strategik yondashuvlar hamda argumentativ uslublardan foydalanish imkonini beradi [1].

Uzoq tarix davomida siyosiy diskurs odatda yuqoridan pastga yo'naltirilgan modelga asoslangan bo'lib, siyosatchilar ko'pincha keng omma uchun qiyin va murakkab bo'lgan til vositalaridan foydalanganlar. Bu esa siyosiy elita va xalq o'rtasida kommunikatsion uzilishlar yuzaga kelishiga sabab bo'lgan, natijada siyosatchilar auditoriya bilan muloqot o'rnatishda va ishonch qozonishda qiyinchiliklarga duch kelgan. Biroq vaqt o'tishi bilan siyosiy diskurs yanada inklyuziv va ommaga tushunarli tildan foydalanishga yo'naltirilgan shaklga – ya'ni quyi yo'nalishli yondashuvga o'tgan.

Siyosatchilar o'z auditoriyasiga yaqinlashish uchun tilni soddalashtirish, tushunarli va aniq ifodalar orqali muloqot qilish zarurligini anglab yetganlar. Natijada siyosiy kommunikatsiyada oddiyroq, bevosita va xalqona tildan keng foydalanish yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari, ijtimoiy va raqamli tarmoqlarning keng tarqalishi siyosatchilarga omma bilan bevosita va tezkor muloqot qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Bu esa siyosiy kommunikatsiyani yanada ochiqroq, tabiiyroq va demokratik jihatdan samaraliroq qilishga xizmat qildi.

Umuman olganda, siyosiy til va siyosiy nutq o'rtasidagi muloqot evolyutsiyasi demokratiyani kommunikatsiya shakli sifatida qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Siyosatchilar o'z fikrlarini inklyuziv va ommaga ochiq tilda ifoda etish orqali jamoatchilik ishonchini shakllantirishlari, nafaqat uning qo'llab-quvvatlovini, balki qabul qilinishini ham ta'minlashlari mumkin. Bu esa siyosiy jarayonni yanada demokratik va inklyuziv tusga keltiradi.

Shuni ta'kidlash joizki, bunday imkoniyat siyosiy tilning kontseptual asoslari mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, bu asoslar qadriyatlar ierarxiyasini vujudga keltiradi. Mazkur qadriyatlar tizimi esa yuqori darajadagi bahs-munozara potensialiga ega bo'lgan tushunchaviy zaminni hosil qiladi. Chunki siyosatchilar aynan shu qadriyatlar strukturasi murojaat qiladilar – ular orqali jamiyat ongida muayyan siyosiy “miflar”ni shakllantiradilar. Bu “miflar” esa ijtimoiy ongni boshqarish, legitimlikni mustahkamlash va siyosiy kommunikatsiyani samarali yuritishda muhim rol o'ynaydi.

Shu o'rinda zamonaviy Fransiya siyosatining yetakchi arbobi Emanuel Makronning prezidentlik chiqishlari doirasida taqdim etgan siyosiy diskursining lingvistik xususiyatlariga e'tiborimizni qaratsak.

Makronning siyosiy nutqlarida tez-tez uchraydigan mavzulardan biri – *milliy birlik, respublika qadriyatlari va demokratik an'analarni saqlab qolishdir*. U ko'pincha “*Fransiya birligi*”, “*xalq irodasi*”, “*republika tamoyillari*” kabi iboralardan foydalanadi. Bu orqali Makron o'zini xalqning legitim vakili sifatida ko'rsatishga urinadi.

“*Nous sommes une Nation indivisible, une République qui ne cède pas face aux menaces*” (o'zbek tilida: “Biz bo'linmas bir millatmiz, tahdidlarga yon bermaydigan respublikamiz”).

Bu kabi iboralar orqali u xavfsizlik, ijtimoiy birlik va mustahkamlikni o'z nutqining ideologik markaziga aylantiradi.

Makron nutqida klassik siyosiy diskurs strategiyalaridan biri – dualistik qarama-qarshilik (oppozitsiya) yaratishdir. U “*biz*” va “*ular*” kabi oppozitsion tuzilmalar orqali auditoriyaning identifikatsiyasini shakllantiradi.

“*Ils veulent diviser, nous voulons rassembler*” (o'zbek tilida: “Ular bo'linishni istaydi, biz esa birlashishni”).

Bu orqali Makron siyosiy maydonda “axloqiy ustunlik”ni o'z tomoniga og'dirishga harakat qiladi.

Makron nutqi emotsional jihatdan boy bo'lib, u ko'pincha xalq bilan hissiy aloqani o'rnatish uchun ekspressiv til vositalaridan foydalanadi:

metaforalar, ritorik savollar, kuchli ma'noni o'zida mujassam etgan fe'llar va ifodali so'zlar.

“*Je vous protège*” (o'zbek tilida: “Men sizni himoya qilaman”), “*Nous allons vaincre ce virus*” (o'zbek tilida: “Biz bu virusni yengamiz”).

Makronning siyosiy nutqi murakkab, ko'p qatlamli va strategik jihatdan puxta ishlab chiqilgan diskursiv tizimdir. Unda zamonaviy demokratik liderning xususiyatlari – pragmatizm, ritorik mahorat, ideologik moslashuvchanlik va auditoriyaga mos tilda murojaat qilish qobiliyati mujassam. Ayniqsa, til vositalarining har bir kontekstga mos tanlanishi va siyosiy real voqealar bilan bevosita bog'lanishi Makron diskursining asosiy kuchli tomonlaridan biridir.

Emanuel Makron siyosiy nutqining diskursiv tahlili shuni ko'rsatadiki, siyosiy til nafaqat aloqa vositasi, balki hokimiyatni amalga oshirish, legitimatsiya qilish va omma ongini shakllantirish qurolidir. Makron o'z siyosiy nutqlarida milliy birlik, demokratik qadriyatlar va global mas'uliyat kabi mavzularni asosiy diskursiv markaz sifatida tanlaydi. Bu esa uning siyosiy diskursini kuchli argumentativ asosga ega, inklyuziv va zamonaviy siyosiy kommunikatsiya namunasi sifatida baholash imkonini beradi. Biroq, ushbu nutqlarda ishlatiladigan manipulyativ strategiyalar, ideologik qarama-qarshiliklar va emotsional yuklama ham doimiy tanqidiy tahlilni talab qiladi.

Bu kabi performativ nutqlar hokimiyat namoyonining vositasi sifatida ham qaraladi – ya'ni, prezident o'z so'zlari orqali harakat va irodani aks ettiradi.

Xulosa qilib aytganda, siyosiy diskurs bo'yicha olib borilgan ko'plab tadqiqotlarga qaramay, bu yo'nalish hozirgi kunga kelib ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Siyosiy diskurs murakkab va ko'p qirrali hodisa sifatida, chuqur ilmiy tahlilni talab qiladigan muhim tadqiqot sohasi bo'lib qolmoqda. Uning tabiati doimiy ravishda siyosiy, ijtimoiy va madaniy kontekstdagi o'zgarishlar bilan bog'liq holda rivojlanadi, shu sababli bu yo'nalishda hanuzgacha yechilmagan masalalar mavjud.

Masalan, hozirgi vaqtgacha siyosiy diskursda til va til vositalarini tanlashga nima asos bo'lishi masalasiga aniq javob yo'q. Qaysi til vositalari muayyan siyosiy kommunikatsiya holatlarida afzal ko'riladi, siyosatchilarning nutqlarida qaysi ta'sir ko'rsatish usullari universal tusga ega, qaysilari esa milliy yoki individual xususiyatlarga egadir – bu kabi savollar hanuzgacha ochiq qolmoqda. Ayniqsa, siyosiy manipulyatsiya nutqida til vositalarining roli va ularning funksional yuklamasini aniqlashtirish muammosi yanada aniqroq ishlab chiqishni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. MA'AYAH H. Analyse discursive des stratégies et des procédés argumentatifs dans le discours d'Emmanuel Macron face aux Gilets Jaunes. Mémoire de master. 2021
2. Seignour A. Méthode d'analyse des discours: L'exemple de l'allocution d'un dirigeant d'entreprise publique. Revue française de gestion, 2011. P. 29-45.
3. Wodak R. The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual. Palgrave Macmillan, 2009.